

Original paper

TA'LIM TIZIMI – SHAXS MA'NAVİYATINI SHAKLLANTIRISHNING MUHIM OMILI

© I.B.Danabayeva¹✉

¹Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani 50-maktab, Jizzax, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada shaxs ma'naviyatini shakllantirishda ta'lim tizimining hal qiluvchi roli yoritiladi. Unda ta'lim va tarbiyaning uzviyligi, yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash masalasi keng tahlil qilinadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – ta'lim tizimi orqali yoshlarning ma'naviy immunitetini shakllantirish, ularni milliy g'urur, vatanparvarlik, axloqiy fazilatlar asosida kamol toptirishning ustuvorligini asoslab berishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqolada falsafiy, pedagogik, sotsiologik adabiyotlar, qonun hujjatlari va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqlari asosida tahliliy yondashuv qo'llanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: ta'lim tizimi shaxs ma'naviyatini shakllantiruvchi kuchli vosita sifatida namoyon bo'lib, undagi uzviy tarbiya tamoyili yosh avlod ongida vatanparvarlik, ma'suliyat, axloqiy qarashlarni rivojlantirishda muhim omil ekani asoslangan.

XULOSA: ta'lim va tarbiya uyg'unligiga asoslangan yondashuv yoshlarning ma'naviy immunitetini mustahkamlaydi, milliy g'oya va qadriyatlarni singdirish orqali davlat barqarorligiga hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, shaxs ma'naviyati, tarbiya, milliy qadriyatlar, mafkuraviy immunitet, axloqiy sog'lomlik, vatanparvarlik, yoshlar tarbiyasi, globallashuv, uzviylik.

Iqtibos uchun: Danabayeva.I.B. Ta'lim tizimi – shaxs ma'naviyatini shakllantirishning muhim omili. // Inter education & global study. 2025, vol.3 №7. B.316–321.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ-ВАЖНЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОСТИ ЛИЧНОСТИ

© И.Б. Данабаева¹✉

¹Школа № 50 Шараф Рашидовского района Джизакской области, Джизак, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье раскрывается определяющая роль системы образования в формировании духовно-нравственных качеств личности. Освещается значение

единства обучения и воспитания, актуальность патриотического и ценностного воспитания молодежи.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — обосновать приоритетность формирования духовного иммунитета у молодежи через систему образования, развитие национального самосознания и нравственных установок.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в работе применён аналитический подход на основе философских, педагогических и социологических источников, законодательных актов и выступлений Президента Республики Узбекистан.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: система образования рассматривается как мощный инструмент формирования духовности, где взаимосвязь обучения и воспитания способствует развитию у молодежи патриотизма, ответственности и нравственного мышления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: синергия воспитания и образования способствует формированию духовного иммунитета, укреплению национальных идей и ценностей, что в целом влияет на устойчивое развитие государства.

Ключевые слова: система образования, духовность личности, воспитание, национальные ценности, идеологический иммунитет, нравственное здоровье, патриотизм, воспитание молодежи, глобализация, целостность.

Для цитирования: Данабаева.И.Б. Система образования-важный фактор формирования духовности личности.// Inter education & global study.2025, vol.3 №7. С. 316–321.

THE EDUCATION SYSTEM IS AN IMPORTANT FACTOR IN THE FORMATION OF A PERSON'S SPIRITUALITY

©Iroda B. Danabayeva ¹✉

¹School No. 50 Sharaf Rashidovsky district of Jizzakh region, Jizzakh, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article reveals the decisive role of the education system in shaping the spiritual and moral character of individuals. It emphasizes the importance of integrating education with upbringing and the need to educate the younger generation based on national and universal values.

AIM: the main aim of the study is to substantiate the priority of forming spiritual immunity in youth through the education system, fostering national pride, patriotism, and moral consciousness.

MATERIALS AND METHODS: the research employs an analytical approach based on philosophical, pedagogical, sociological literature, legal documents, and speeches of the President of the Republic of Uzbekistan.

DISCUSSION AND RESULTS: the education system is presented as a powerful means of moral development, where the unity of education and upbringing fosters patriotism, responsibility, and ethical thinking in youth.

CONCLUSION: an integrated approach to education and upbringing strengthens spiritual immunity, instills national values, and contributes to the overall stability and progress of the state.

Keywords: education system, spiritual values of the individual, upbringing, national values, ideological immunity, moral health, patriotism, youth education, globalization, unity.

For citation: Iroda B. Danabayeva. (2025) 'The education system is an important factor in the formation of a person's spirituality', Inter education & global study, vol.3 (7), pp. 316–321. (In Uzbek).

Inson tug'ilib, o'zining ilk nafasini olishi bilan oq, uning shaxs sifatidagi shakllanishining uzoq va mashaqqatli jarayoni boshlanadi. Oilamizda farzand tug'ilsa, butun oila, quda-andalar, qo'ni-qo'shnilar, yaqin qarindoshlar - hammamiz eng quvonchli damlarni boshdan o'tkazamiz., o'zimizni eng baxtiyor inson sifatida anglaymiz. Farzand tug'ilishidan ortiq baxt yo'q, deb hisoblaymiz. Farzand o'stirar ekanmiz, biz ko'proq uning salomatligini ta'minlash uchun barcha choralarni ko'rishga o'zimizni qurbon qilamiz. Bu vazifani hech qachon yodimizdan chiqarmaymiz, mazkur masalada har doim e'tiborli va sezgir bo'lishga harakat qilamiz. Hech qachon bizning xotiramizdan chiqmay, bizning mas'uliyatimizni doimo ta'minlab turuvchi masala – farzandimiz sog'lig'i va salomatligi hisoblanadi.

Ammo inson salomatligining boshqa, har doim yaqqol ko'rinmaydigan va anglanmaydigan yashirin bir qirrasini ham mavjud. Bu ma'naviy va mafkuraviy salomatlikdir. Farzandimizning qornini to'ydirish bilan bir qatorda, uning axloqiy va estetik tafakkurini shakllantira borish, ana shu tafakkurni doimo sog' ushlab turish ham bizning, ota-onalar, mahalla, maktab, kattalar majburiyatidagi vazifamizdir. Inson ijtimoiy hodisa, u o'z oilasi, yaqin qarindoshlari, do'stlari, hamkasblari hamda uni chor atrofda o'rab turgan borliqdan tashqarida mavjud bo'la olmaydi. Inson mafkurasini, afsuski, bir kunda va birdaniga shakllanadigan hodisa bo'lmay, balki yillar davomida asta-sekinlik bilan bir necha ob'ektiv sabablar majmuasi oqibatida shakllanadigan, inson xulq-atvori orqali o'zini namoyon etadigan ijtimoiy hodisadir. Inson shakllanishining mazkur ikki qirrasini, ikki salomatligini, ya'ni uning jismoniy salomatligini va ma'naviy sog'lomligini, o'sha insonning hayoti va taqdirigagina emas, balki butun jamiyat va davlat taqdiriga ham o'zining ijobiy va salbiy ta'sirini o'tkazishi mumkin. Har bir insonning maslak va orzu-umidlari yig'indisidan davlatchilik va jamoa orzu-umidlari shakllanadi, agar ana shu istaklar ichida buzg'unchilik va parokandalik tuyg'ulari bo'lsa, tabiiy ravishda, bu holatlar o'z qo'poruvchi ta'sirini davlatchilik va jamoa rivojiga ham o'tkazadi.

Demak, har birimizning qanday inson ekanligimizdan davlat va jamiyat, millat ravnaqi belgilanadi, davlat va jamiyat ravnaqi esa bizning tafakkurimiz shakllanishiga o'z ta'sirini o'tkazadi. Davlat bizdan tashqarida bo'la olmagan kabi, biz ham davlatimizdan tashqarida bo'la olmaymiz. Biz hammamiz, fuqarolar sifatida davlatchilik asoslarini shakllantiramiz, davlat o'z taraqqiyoti yo'lida bizning xalq, millat sifatida mas'uliyatimiz va

bo'layotgan voqea-hodisalarga nisbatan kamarbastaligimizga umidvordir.

Shaxs ma'naviyati o'z-o'zidan rivojlanavermaydi. U eng, avvalo, davlatning ta'lim va tarbiyaga beradigan e'tibori bilan bog'liq bo'ladi. Agar davlat shaxs ma'naviyatini rivojlantirish masalasiga siyosatning ustivor vazifasi sifatida qaraydigan bo'lsa, uni rivojlantirishdagi omil va vositalardan samarali foydalanishga yetarli e'tibor qaratadigan bo'lsagina, bu murakkab vazifani hal etish mumkin bo'ladi. Agar uning aksi bo'ladigan bo'lsa, jamiyatda ma'naviyati qashshoq odamlar soni ortib boraveradi.

Shaxs ma'naviyatini yuksaltirish eng avvalo, har bir shaxsning yuksak kamolotga erishishi, uning o'zligini anglashi, "men"ligini qaror toptirishi, bir so'z bilan aytganda, chinakam insonlik maqomi bilan yashashiga imkon beradi. Ma'naviy qashshoq shaxs ana shunday boylıklardan mahrum bo'ladi. Bundan ko'rinib turibdiki, yuksak ma'naviyatga erishish har bir shaxsning hayotiy zarurati hisoblanadi.

Shaxs ma'naviyatini yuksaltirishdan har bir davlat ham manfaatdordir. Chunki, ma'naviyati yuksak shaxslar davlat hududida yashayotgan aholining aksariyat ko'pchiligini tashkil qilgan sharoitdagina tinchlik, mehr, muhabbat, fuqarolar va millatlar o'rtasida hamkorlik, jipslik kabi fazilatlar mustahkam bo'ladi va davlat barqaror rivojlanib boradi. Ana shu ikkala hayotiy zaruriyat shaxs ma'naviyatini rivojlantirishning omil va vositalaridan samarali foydalanishni taqozo etadi.

Shaxs ma'naviyatini rivojlantirishning omillari va vositalari ko'p. Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishda ta'lim tizimining o'rni alohida ahamiyatga ega. Chunki ta'lim tizimida ong va tafakkurning rivojlanish jarayoni kechadi va ular o'z navbatida yoshlarga bilim egallash bilan birga, vatanparvarlik, millatparvarlik va umuminsoniylik kabi qadriyatlarni o'zlashtirish ishiga yaqindan yordam beradi. Shuning uchun ham ta'lim bilan tarbiya uyg'un holatda yoshlarning ma'rifat va ma'naviyatini rivojlantirishning muhim omili sifatida har doim katta ahamiyatga ega bo'lib kelgan.

Ta'lim tizimida ta'lim va tarbiyaning uzviy ravishda olib borilishi nafaqat mamlakatning intellektual jihatdan yuksalishiga, shuningdek ma'naviy barkamol bo'lishini ham ta'minlaydi. Shu ma'noda ham Prezident bu masalaga e'tibor berib quyidagilarni aytadi: "Shuni unutmaslik kerakki, kelajagimiz poydevori bilim dargohlarida yaratiladi, boshqacha aytganda, xalqimizning ertangi kuni qanday bo'lishi farzandlarimizning bugun qanday ta'lim va tarbiya olishiga bog'liq".

Globalashuvning bugungi kunda yana ham keng miqyosda avj olishi sharoitida ta'lim va tarbiya uyg'unligini ta'minlash dolzarb vazifa darajasiga aylandi. Chunki, agar ta'lim-tarbiyadan ajralgan holda, ya'ni yoshlarga faqat bilim berish bilan cheklanadigan bo'lsak, ular ana shu bilimlarni egallashlari mumkin, ammo ularda bugun uchun o'ta muhim bo'lgan vatanparvarlik, millatparvarlik, ota-ona, mahalla-ko'y oldida mas'uliyat kabi qadriyatlardan bebahra bo'lib qoladilar. Bunday holatning yuzaga kelishi esa istiqbolda mamlakat taraqqiyoti va shaxs kamoloti uchun salbiy zaminlarning shakllanishiga olib kelishi mumkin.

Bunday jarayonning bugun dunyoning yuksak iqtisodiy taraqqiyotga erishgan

mamlakatlar tajribalarida sodir bo'layotganligi haqida matbuotlarda ko'plab xabarlar berilayotganining guvohi bo'lib turibmiz. Iqtisodiy yuksaklikka erishish hali bu taraqqiyotning mezonini bo'la olmaydi. Chunki, kuni kelib ma'naviy qashshoqlik iqtisodiyotning ham "ichdan", ham "tashqarisidan" yemirilishiga olib keladi. Buning oldini olishning asosiy omili ta'lim va tarbiyani uzviy ravishda olib borish tashkil qiladi.

Bugungi kunda ta'lim va tarbiyani uzviy tarzda olib borishda ularning samaradorligini oshirib borish katta ahamiyatga egadir. Ularni hayot bilan chambarchas bog'liq holda olib borish, ta'lim tizimida yangi pedagogik texnologiyadan samarali foydalanishga e'tibor berilishi talab etilmoqda.

Tarbiya bilan ta'limni uzviy ravishda olib borishda ta'lim tizimida o'qitilayotgan fanlarning o'rni nihoyatda kattadir. Chunki, ana shu fanlar dunyoqarashni shakllantirish va rivojlantirishda yetakchilik qiladilar. Ular o'quvchi, talaba va butun ta'lim tizimidagi yoshlar nafaqat ongi, tafakkurini rivojlantiradi, shuning bilan birga ularning ma'naviyatini ham boyitadi. Vatan va millat taqdiri, uning istiqboli uchun mas'ullik tuyg'ularini shakllantirib boradi.

Demak, shaxs ma'naviyatini shakllantirish va boyitish bugun butun ta'lim tizimida faoliyat olib borayotgan tarbiyachilardan chuqur bilimga ega bo'lishni va yoshlar o'rtasida ta'lim va tarbiyani uzviy ravishda olib borish salohiyati hamda ma'naviyatga ega bo'lishni talab etadi. Bugun oldimizga qo'yilgan yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalash mamlakatimiz taraqqiyoti va uning intellektual imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan. Bu vazifani amalga oshirida ta'lim tizimining mavjud imkoniyatlaridan keng foydalanish dolzarb vazifa bo'lib qolaveradi.

Har qanday mafkura kabi O'zbekiston Respublikasi milliy istiqloq mafkurasining asosiy g'oyalardan biri ham jamiyatda ma'naviy-axloqiy qarashlarning ustuvorligiga erishish sanaladi. Ijtimoiy tarbiyaning boshqa turlari kabi ma'naviy-axloqiy tarbiya asosini ham ilg'or milliy, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar, xalq pedagogikasi g'oyalari tashkil etadi. Ma'naviyat shaxs, xalq, davlat va jamiyatning kuch-qudrati, taraqqiyoti, imkoniyatlari va istiqbollari belgilab beruvchi ichki ijobiy, ruhiy omildir.

"Ma'naviyat - axloqiy holat, barcha axloqiy narsalar, xususiyatlar. Insoniyatning falsafiy, huquqiy, ilmiy, badiiy, axloqiy, diniy tasavvurlari va tushunchalar majmui."

O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti I. Karimov O'zining "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" kitobida ma'naviyatga shunday ta'rif beradi: "Ma'naviyat – insonning ruhan poklanish, qalban ulg'ayishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, iymon-e'tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg'otadigan beqiyos kuch, uning barcha qarashlarining mezonidir".

Demak, ma'naviyatli inson bilimli, ma'lum kasb-hunar sohibi, o'z Vatani bilan sodiq fuqarosidir. O'z davlati qonunlarini biladigan va ularga amal qiladigan, yurti bilan g'ururlana oladigan inson. O'z Vatani boyliklarini saqlaydigan, uni yanada boyitadigan, go'zalliklaridan bahramand bo'ladigan shaxs. U har qanday zararli illatlarga qarshi kurashadigan, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni avaylab asraydigan insondir.

Shaxs ma'naviyatini shakllantirish bugungi globallashuv davrida har bir davlat, jamiyat va ta'lim tizimi oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biridir. Zero, shaxsning jismoniy sog'lom bo'lishi bilan bir qatorda uning ma'naviy sog'lomligi ham davlat taraqqiyoti va barqarorligining asosiy omillaridan biri sanaladi. Shu nuqtai nazardan qaralganda, ta'lim tizimi faqat bilim beruvchi emas, balki shaxsning dunyoqarashi, qadriyatlar va ijtimoiy pozitsiyasini shakllantiruvchi kuchli tarbiya maktabi sifatida namoyon bo'lmoqda. Maqolada ta'lim va tarbiyaning uzviyligi alohida e'tirof etiladi. Chunki bu ikki omilning birgalikda faoliyat yuritishi orqali yoshlar ongida vatanparvarlik, milliy qadriyatlarga hurmat, ijtimoiy mas'uliyat kabi yuksak insoniy fazilatlar shakllanadi. Bugun yosh avlodga faqat bilim berish yetarli emas – balki ularda ma'naviy immunitetni shakllantirish, zararli g'oyalarga nisbatan ongli qarshilik ko'rsatish, milliy g'urur, halollik, vijdon va ezgulik tuyg'ularini tarbiyalash zarur.

Shuningdek, davlat tomonidan ta'lim va tarbiyani ustuvor siyosiy masala sifatida e'tirof etilishi, Prezidentimiz ta'kidlaganidek, “kelajak poydevori bilim dargohlarida yaratilishi” g'oyasi bilan bevosita bog'liqdir. Demak, jamiyat ravnaqi, inson kamoloti, taraqqiyot va barqarorlik, eng avvalo, shaxs ma'naviyati va uni shakllantiruvchi asosiy muhit – ta'lim tizimiga tayanadi.

Ta'lim tizimining bu boradagi imkoniyatlaridan samarali foydalanish, o'qituvchilar va tarbiyachilarning yetukligi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayangan holda yoshlar tarbiyasini yo'lga qo'yish bugungi kunning asosiy zaruratidir. Ana shunda biz ma'naviy yetuk, vataniga sadoqatli, intellektual salohiyatli yangi avlodni tarbiyalash orqali mamlakatimiz kelajagiga mustahkam poydevor yaratamiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Karimov I. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ma'ruzalari va nutqlari.
3. www.prezident.uz
4. O'zbekiston Respublikasi “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni. – Toshkent: Adolat, 2020.
5. Abdullaeva M., Jo'raev N. Ma'naviyat asoslari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
6. Xalq ta'limi vazirligi materiallari. – Toshkent: 2023-yilgi hisobotlar to'plami.
7. G'afurov U. Oila va tarbiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
8. Qodirov B. Zamonaviy tarbiya nazariyalari. – Samarqand: Registon, 2022.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Danabayeva Iroda Baxtiyor qizi**, psixolog [Данабаева Ирода Бахтиёр қизи, психолог], [Danabayeva B.Iroda psychologist]; manzil: Sharof Rashidov tumani Pastki So'loql MFY Madaniyat ko'chasi 15-uy, [адрес: Шараф Рашидовский район, ул. Культуры, 15], [address: Sharaf Rashidovsky district, Kultury str., 15.]